

S. João da Pesqueira: lugares sagrados e de memória

Artur Oliveira¹

Resumo: Cinco são os espaços, os locais, os momentos, as paisagens e as memórias que também representam o território milenar de S. João da Pesqueira. De lugares mágicos a espaços de ritualidades e memórias, significam o contínuo contato com o rio Douro e a fisionomia da paisagem natural em que se localizam.

Constituídos ao longo da margem esquerda do rio Douro, personificam a sacralização *in illo tempore* deste território, onde do arquétipo de locais milenares de observação e controlo do território a uma recente ritualização do seu espaço físico foram erigidos pequenos ermitérios. Significam o continuar de apropriação do território em que dos diversos percursos sociais, culturais e religiosos, resultou uma patrimonialização da paisagem deste território. Este caráter vivencial onde se protagonizam ritmos e ciclos anuais de assumida e recente religiosidade, é ainda reforçado pelo caráter diário de contemplação de todo o horizonte visual que os rodeia.

1. Enquadramento

Estes locais estabelecem contato visual entre si ao longo do horizonte visual, sendo que numa outra dimensão espacial, contactam com outros espaços que se encontram afastados física e visualmente da linha natural do rio Douro, principal elemento natural que complementa, relaciona e define a leitura desta paisagem milenar. Pontos visuais, locais de observação, espaços para serem visualizados onde na sua linha natural de definição de espaço físico e no contato com o horizonte “do céu” são construídos pequenos ermitérios de invocação e proteção, sendo ainda preconizados atos processionais pelas várias comunidades, ou como no caso de Vargelas, a memória e a cenografia da paisagem servem de ponto interpretativo destas paisagens de contínua ritualidade.

É neste caráter de apropriação e patrimonialização do território, da sua paisagem e da construção de património, independentemente da sua escala ou temática, que são apresentados cinco espaços representativos da intemporalidade dos construtores da paisagem e do território, onde da sua “interpretação” e contemporaneidade patrimonial, resultou uma contínua sacralização e ritualização destes espaços.

Noutro grau interpretativo, do próprio território, associando-lhes rituais e momentos cíclicos festivos. Se em quatro destas escolhas, Senhora das Neves, Senhora de Lurdes, S. Salvador do Mundo e Santa Bárbara o recente caráter devocional é assumido com a perspectiva de proximidade com o sagrado, o local de Vargelas é um espaço da memória histórica do território e da recente transformação da paisagem natural da Ferradosa.

¹ Técnico de Património Cultural. Doutor em Estudos do Património pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto. Colaborador do CITAR, Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes. Endereço eletrónico: a.jorge.oliveira@portugalmail.pt

Fig. 1 Panorâmica da Senhora das Neves para a Senhora de Lurdes

Fig. 2 Senhora de Lurdes-perspetiva para o vale do rio Douro

Ao longo desta interpretação das paisagens milenares e da contemporaneidade do património, em que se procuram nas identidades dos locais os seus valores e significados, poderá a contemporaneidade interpretar estes novos locais por forma a expressar um novo simbolismo? Numa paisagem de construtores de património, poderão estes espaços, não poderá a arte contemporânea contribuir e mediar o legado do *genius loci* destes locais e expressar um novo simbolismo interpretativo destas cinco escolhas e da própria relação com a paisagem?

Nesta relação entre as várias escolhas, território e monumentalidade da paisagem, é realizado um percurso por cinco lugares sagrados e de memória, onde numa perspetiva interpretativa, a contemporaneidade poderá vincular, expressar, sugerir ou efetivar, o caráter de pertença.

2. Território, identidade e simbolismo

A paisagem cultural do território do Douro é o resultado da constante intervenção humana ao longo de vários milénios, onde as várias comunidades que aqui se estabeleceram foram construindo diversas escalas de património. Dos núcleos históricos a uma paisagem construída, de espaços sagrados a práticas imateriais, a sua identidade constitui a então estratégia e opção contemporânea de estabelecer neste território, marcas, valores e ritmos, significados muito próprios do seu percurso cultural e histórico.

Esta marca pessoal na paisagem do território é intrínseca ao valor de significância cultural que atualmente esta paisagem assume, onde os vários construtores de património personificam no seu relacionamento quotidiano este caráter vivencial, de memória e identidade. Nesta ritualização de construção e intervenção patrimonial, os vários intervenientes conferem a esta paisagem um caráter de posse e valor, reconhecendo-lhe significado e perpetuan-

do a memória dos vários lugares “*this whole set of affordances, criteria, values, value registers and value realms constitutes what might be called the “axiology of cultural heritage, in other words, the system of values proper to this very special domain of our common culture”*”².

Abordar o caráter de contemporaneidade neste território será fortalecer esta relação humana com o vário património e a própria paisagem. Numa paisagem cultural, e na especificidade do Douro, a contemporaneidade no património é uma realidade composta de ritmos e valores, escalas e ritualidades, que conferem ao ato interventivo um significado próprio, onde a mudança pode equacionar vulnerabilidades no espírito da identidade local. Contudo, numa interpretação construtiva dessa identidade, não se constata o caráter museal, estático e conservacionista, mas um espaço de transformações

2. HEINICH, Nathalie (201-2011), The making of cultural heritage, The Nordic Journal of Aesthetics, n. 40-41, p. 125.

e conformações com dinâmicas próprias, onde os vários protagonistas são os atores contemporâneos de construção do território.

Nesta ação o território transforma-se e adquire o caráter simbólico com significado, expresso em espaços físicos, momentos, objetos ou atos devocionais, para os quais são conferidos valores, os alicerces da memória e identidade local.

Estas paisagens milenares são o reflexo físico e imaterial de apropriação e consolidação do valor pessoal e coletivo ao longo de um vasto percurso histórico. As várias técnicas utilizadas, a sua expressividade, a escolha de locais ou o seu valor de contemporaneidade, são aspetos intrínsecos na argumentação do valor de território, sendo de mencionar que será certamente o espaço físico e os vários recursos naturais existentes que melhor consignam a criação e intervenção patrimonial da paisagem.

O território simbólico e com significado de valor cultural é um espaço de intervenção contemporânea, existindo diversas perceções interpretativas,

Fig. 3 S. Salvador do Mundo

Fig. 4 S. Salvador do Mundo-a nascente o vale do rio Douro

Fig. 5 Santa Bárbara-em fundo S. Salvador do Mundo

Fig. 6 Santa Bárbara-a nascente a Ferradosa

como seja a contemplativa, usufruto e de visita. Estas percepções dos sentidos, do uso e finalidade a contemporaneidade reforça a conotação de valor ao atribuir-lhe um novo significado, numa interpretação vivencial e construtiva “*el territorio y el arte se funden com el paisaje para generar una interacción com un lugar y com las personas del lugar, un contacto físico y mental*”³.

Nesta relação contemporânea com a paisagem em que se insere, os vários protagonistas reforçam esse legado de memória dos espaços, dos saberes e imaterialidades, enquanto a posição externa de quem percorre e pretende conhecer, será a de um relacionamento momentâneo, de usufruto e contemplação. Os valores e ritmos quotidianos expressos neste território impulsionam este relacionamento pessoal com os patrimónios e seus significados, assistindo-se a toda uma escala de conformação de ritualidades personificadas no espaço físico e nos horizontes visuais da paisagem, cenário primordial da contemporaneidade interventiva dos construtores de lugares, memórias e valores culturais “*a obra de arte abandonou o objeto produzido pelo artista*”.

3. VALDERRAMA, José Izquiero (2015), Ciudad, território y patrimonio. Un nuevo modelo de interacción urbana y producción de la ciudad. El caso del arte contemporáneo, Universidad Iberoamericana Puebla, p. 130.

para investir em contextos, palavras, ações, coisas, números... daí a importância do contexto na arte contemporânea”⁴.

3. Monumentalidade da paisagem

O valor e significado da paisagem demonstram a essência do espírito do lugar, uma paisagem monumental pelas suas características físicas e naturais, uma paisagem objeto e resultado da operacionalidade e dinâmica local.

A espacialidade dos vários espaços demonstram-nos que numa linha de horizonte visual ao longo da margem esquerda do rio Douro, existiu uma procura de ocupação e encontro com esta monumentalidade natural, para o qual também certamente contribuiu a sua fisionomia e o caráter de proximidade com o eterno. Desta oportunidade e contato com a cenografia e a realidade natural, sobressaem em cada espaço características físicas e imateriais identificadoras da linguagem do mito e do rito, valorizando-se o espírito de cada lugar onde a monumentalidade natural assume uma personificação coletiva e pessoal.

4. HEINICH, Nathalie (2014), Práticas da arte contemporânea: uma abordagem pragmática a um novo paradigma artístico, Rio de Janeiro: Sociologia&Antropologia, v. 04.02, p. 377

Ao serem erigidas de forma simbólica pequenas capelas e ermitérios, ou a atribuir significado e valor de memória a estes locais, estaremos a efetivar e a marcar no território opções e gostos, atribuindo-lhes significados valorativos, onde esta monumentalidade é um cenário, um meio, um objeto de expressão literária, fotográfica, artística, religiosa e de cultura “*é bem provável sim, que esta região tenha sido também construída pelos fotógrafos*”⁵. Expressando e conotando as várias opções propostas com estes valores, pode-se estabelecer um sentido de presença e pertença, podendo ser efetivada com a ida a esses locais, com a sua visita ou realização de romarias anuais, em que se mistura o sagrado e o profano, o legado milenar com a “recente” normalização e padronização assente nos ritmos de religiosidade.

Distantes de aglomerados populacionais e construídos no topo e ao longo de um vale estruturante deste território, estes locais estão implantados em diversas altimetrias, funcionando como uma rede primordial de observação com a intenção de ob-

5. SÉREN, Maria do Carmo (2016), De Forrester a Biel, de Mark Klett a Dussaud: a construção de modelos do olhar fotográfico do Douro, Lamego: Atas das Conferências do Museu de Lamego/CITCEM, edição do Museu de Lamego e da Direção Regional da Cultura do Norte, p. 11.

servar e serem observados. A monumentalidade da paisagem assume-se e complementa-se neste jogo de simbologia pontual em que a espacialidade e as várias perspectivas proporcionadas funcionam numa lógica visual de apreensão do território: a soma de todos os valores, quer físicos como simbólicos, da natureza e da presença humana.

4. Lugares sagrados e de memória

Localizados em pleno território do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial, mais concretamente em S. João da Pesqueira, estes espaços refletem as vivências de apreensão da realidade patrimonial deste território. É importante mencionar que a partir de todos eles é possível visualizar diferentes perspectivas da margem direita do rio Douro, mais concretamente, o território vizinho de Carrazeda de Ansiães.

A linha natural de horizonte visual e físico proporcionada pelo elemento natural rio Douro, assume-se como um espaço interventivo e de procura, em que a fisionomia deste vale foi, e ainda é, um cenário de contatos, perspectivas, contemplação, momentos de memória e abrangências visuais “*al igual que se*”.

Fig. 7 Vargelas-perspetiva para oeste

Fig. 8 Vargelas-a nascente o vale do rio Douro e o território de Carrazeda de Ansiães

*anuncian o se reclamam memórias de todo, todo seria património o susceptível de converterse en él*⁶.

Neste contexto de aproximação e contato com o espaço natural, foram sacralizados espaços com o intuito de proteção e memória, com uma mensagem transversal e individual ascética, devocional, de exemplo e memória cujo expoente máximo é o local de S. Salvador do Mundo. Aqui, o percurso natural de subida ao limite do horizonte, acompanha os ritmos processionais físicos e imateriais da Crucificação de Cristo, mensagem expressamente difundida pelo ideário franciscano neste espaço ao longo dos séculos XVII e XVIII “*sacralizar é já inscrever uma dimensão transcendente relativa a crenças ou efemérides que superam o mundo*”⁷.

6. HEINICH, Nathalie (2014), La fábrica del patrimonio. Apertura y extensión del corpus patrimonial: del gran monumento al objeto cotidiano, Colômbia: Bogotá, Apuntes, vol. 27, n. 2, p. 14.

7. ABREU, José Guilherme (2005), Arte pública e lugares de memória, Porto: Revista da Faculdade de Letras, Ciências e Técnicas do Património, 1 série, vol. IV, p. 224.

A mensagem devocional está presente nos espaços da Senhora das Neves, Senhora de Lurdes, Santa Bárbara e S. Salvador do Mundo, onde ao fundamento religioso se associa o caráter natural e físico dos locais, à paisagem em que se inserem e à procura e adjectivação de ritmos milenares de subir e controlar a linha do horizonte.

Estas quatro escolhas e referências associadas ao espaço de memória de Vargelas reforçam e complementam esta leitura da paisagem monumental e cénica. São espaços com amplitudes visuais diversificadas e para onde foram impulsionadas diversas escalas patrimoniais, desenvolvendo-se ao longo da linha de tempo histórico várias etapas construtivas associadas a temas e conteúdos. Aí os diferentes protagonistas reforçam o seu caráter vinculativo, executam as várias obras e encomendas, efetivando-as com o território e as comunidades em que se localizam.

Neste percurso espacial, estes locais são um fundamento de procura onde se praticam atos devocio-

nais ou de romaria e noutra variável interpretativa, funcionam como pontos precisos e lógicos da linha natural observada e que transmite a especificidade do território, espaço de ritmos e valores de intervenção. Assim, a espacialidade destes locais é expressa em conteúdos de ritualidades, religiosidades e de memória, coexistindo em simultâneo estes valores na Senhora das Neves, Senhora de Lurdes, Santa Bárbara e S. Salvador do Mundo e apenas o de memória em Vargelas.

O espaço da Senhora das Neves está inserido em pleno espaço agrícola, sendo possível visualizar a norte Soutelo do Douro e o rio Douro, a nordeste Nagoselo do Douro e outras elevações sagradas.

Estabelecida a cerca de 670 m de altitude com domínio visual sobre o vale do rio Douro e a área classificada do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial, existe um ermitério de construção recente com as imagens de Nossa Senhora das Neves e Cristo Crucificado. Em 2007, o espaço que circunda o ermitério foi objeto de intervenção arquitetónica com a

finalidade de valorização espacial, sendo utilizado o xisto na idealização de pequenos muretes e calçada, numa interpretação e conjugação com o espaço natural existente, especialmente na encosta norte. Ali existem alguns exemplos de mato mediterrâneo, que encontram neste território apetências para a sua difusão. Em prospeções arqueológicas realizadas, foram detetados alguns elementos cerâmicos de anterior ocupação humana.

A nordeste da Senhora das Neves e também junto à margem esquerda do rio Douro, a elevação da Senhora de Lurdes. Espaço natural por excelência implantado a 406 m de altitude, esta elevação granítica teve ocupação no III milénio a.c., da qual resultou uma diversidade de materiais arqueológicos: cerâmicas, mós para trituração de cereais e pesos de rede.

A sacralização destas elevações, está em consonância com o rio Douro, o rio de “mau navegar”, assistindo-se à construção, junto a estes locais perigosos, de pequenas capelas e nichos, como se

constata com a existência da capela dedicada a S. Martinho na encosta desta elevação Para além desta sacralização, serviria de apoio religioso a quintas ali existentes. Estas elevações sagradas e mágicas, foram ao longo dos tempos ritualizadas como espaços defensivos, estratégicos, espaços habitacionais e de práticas religiosas. Esta última função é recentemente impulsionada, com a construção de pequenos altares e do ermitério, aos quais anualmente é realizada na segunda-feira de Páscoa, a romaria com os seus atos devocionais.

A nascente, junto ao local do antigo Cachão da Valeira, S. Salvador do Mundo. Espaço constituído por um conjunto de nove capelas e ermitério, construídos a partir dos finais do século XVI e distribuídos na vertente sul. Simbolizam algumas das estações da via-sacra com esculturas dos momentos da Paixão de Cristo.

Situado no Monte da Fraga, na periferia do Castelo Velho e implantado entre os 430 e 500 m de altitude, o Ermo foi ocupado desde os finais do IV milénio a.c.. Foram encontrados vestígios arqueológicos da pré-história ao período medieval. As denominações Largo das Covinhas e Praça dos Mouros, enunciam um conjunto de estruturas escavadas na rocha: gas-tas, covas e pequenos abrigos. Aparecem-nos associadas a este espaço várias lendas como a da Fraga do Diabo⁸, ou o ato de dar o nó na giesta com a mão esquerda na expectativa de futuro casamento. Tem romaria no dia do Corpo de Deus: em anos passados realizava-se a procissão religiosa a partir de S. João da Pesqueira em direção a S. Salvador do Mundo.

Em 2007, o espaço da Praça dos Mouros, plataforma natural existente na encosta nascente direcionada para o rio Douro e o lugar da Ferradosa, foi objeto de intervenção arquitetónica com a finalidade de valorização espacial, utilizando os mesmos critérios interpretativos e de conjugação com o espaço natural existente experimentados na Senhora das Neves em Soutelo do Douro.

Na mesma linha do horizonte de S. Salvador do Mundo, o espaço da Santa Bárbara em Vale de Figueira. Elevação sobranceira ao rio Douro com cerca

de 324 m de altitude e provável ocupação humana em tempos recuados, tendo sido encontrados diversos objetos cerâmicos junto ao ermitério.

Na sua perspetiva visual a emergência do território vitivinícola e os lugares da Ferradosa e S. Xisto, a presença da natureza granítica a norte, enquanto a oeste, a elevação sagrada de S. Salvador do Mundo e a Quinta da Abelheira com os seus prováveis vestígios arqueológicos. Em território de cariz agrícola, o culto a Santa Bárbara assumiu expressividade, especialmente para a proteção das colheitas aquando das trovoadas e dos eventuais estragos para a produção agrícola. A presença na paisagem é discreta, mas com uma forte componente ritual de onde se observam os diversos quotidianos e ritmos destas comunidades.

No prolongamento de Vale de Figueira, e a nascente de Santa Bárbara, o local de Vargelas. Espaço cénico, cultural e natural com 460 m de altitude: área de interpretação do território vitícola e da paisagem cultural construída. A atual albufeira da barragem da Valeira transformou esta paisagem, começando deste logo pelo regime do caudal do rio Douro e o aparecimento de novas estruturas ferroviárias da linha de caminho-de-ferro do Douro no lugar da Ferradosa.

A nova paisagem natural é o recente resultado da intervenção humana sobre este território, perpetua-o, adapta e cria novas relações sociais e económicas. A noção de paisagem cultural evolutiva e viva que define este território, assume um caráter identitário local, regional e nacional de identificação de um espaço, território e cultura imaterial de apropriação e construção da paisagem ao longo de vários milénios.

Esta paisagem guarda em si marcas das sucessivas formas de apropriação e utilização do território que estiveram subjacentes à sua formação, construção, transformação e onde os vários usos da paisagem “podem atrair uma multiplicidade de agentes e utilizadores (...) que utilizam o território em vez de utilizarem a galeria ou o espaço convencional do museu (...) a reclamação do território para a arte e a cultura”⁹.

5. Considerações finais

Lugares e espaços na paisagem cultural do Douro assumem todo um caráter presencial, vivencial e cénico. Dos sítios conhecidos pelos seus valores patrimoniais, naturais e monumentais, aos lugares mais discretos com significado cultural e ampla observação visual, para onde as várias comunidades direcionaram ao longo de milénios, ações de ritualização e sacralização, passando do contexto espacial e mágico, aos padrões conformistas e padronizados expressos na religiosidade dos vários ermitérios.

Subir às linhas do horizonte visual e estabelecer o contato com o território, com a rede de paisagens milenares, as panorâmicas do vale do rio Douro e as várias valências e significados naturais e culturais presentes, estaremos a assimilar, contemplar e ritualizar a sua presença física e imaterial neste território.

As cinco escolhas representam este significado de apropriação, conformação e transformação do espaço do vale do Douro, ele próprio objeto de constante mutabilidade. Através delas e da sua mensagem, os simbolismos pontuais de valor do território consecutivamente idealizado em significado cultural. As expectativas e os resultados variam consoante a apreensão dessa mensagem: do seu valor, que para nós contemporâneos se assumem como gostos, marcas, valores e significado de contemporaneidade “a criação é algo perpetuamente repetido e renovado, precisamente na medida em que aquilo se repete, renova ou refaz a criação”¹⁰.

Bibliografia

- ABREU, José Guilherme (2005), *Arte pública e lugares de memória*, Porto: Revista da Faculdade de Letras, Ciências e Técnicas do Património, I série, vol. IV, p. 215 a 234.
- CASTRO, Laura (2014), *Arte na paisagem: modelos de exposição e fórmulas de recepção artística*, Braga: Universidade do Minho, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, p. 103 a 117.

HEINICH, Nathalie (201-2011), *The making of cultural heritage*, The Nordic Journal of Aesthetics, n. 40-41, p. 119 a 128.

HEINICH, Nathalie (2014), *Práticas da arte contemporânea: uma abordagem pragmática a um novo paradigma artístico*, Rio de Janeiro: Sociologia&Antropologia, v. 04.02, p. 373 a 390.

HEINICH, Nathalie (2014), *La fábrica del patrimonio. Apertura y extensión del corpus patrimonial: del gran monumento al objeto cotidiano*, Colômbia: Bogotá, Apuntes, vol. 27, n. 2, p. 8 a 25.

MESA, Pablo Rivera (2010), *El Paisaje del Antejardin*, Chile: Santiago del Chile.

SÉREN, Maria do Carmo (2016), *De Forrester a Biel, de Mark Klett a Dussaud: a construção de modelos do olhar fotográfico do Douro*, Lamego: Atas das Conferências do Museu de Lamego/CITCEM, edição do Museu de Lamego e da Direção Regional da Cultura do Norte, p. 9 a 24.

Sete Instâncias de Transcendência (2015), Vila Real: Direção Regional da Cultura do Norte, Catálogo da exposição.

VALDERRAMA, José Izquiero (2015), *Ciudad, territorio y patrimonio. Un nuevo modelo de interacción urbana y producción de la ciudad. El caso del arte contemporáneo*, Universidad Iberoamericana Puebla, p. 125 a 144.

8. A ritualização deste afloramento natural na interpretação da queda do Diabo naquele espaço, onde deixou gravados na rocha as marcas dos cascos, os joelhos, os cotovelos e os chifres.

9. CASTRO, Laura (2014), *Arte na paisagem: modelos de exposição e fórmulas de recepção artística*, Braga: Universidade do Minho, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, p. 113,114 e 115.

10. *Sete Instâncias de Transcendência* (2015), Vila Real: Direção Regional da Cultura do Norte, Catálogo da exposição.